

“El uso de las maquetas como un modelo de aprendizaje en la percepción tridimensional”

B. Ramírez Cabrera^{1*}, S.M. Hernández Cuazitl²,

¹Departamento de Ciencias Básicas Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852,
Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Veracruz, México.

[*bramirez@orizaba.tecnm.mx](mailto:bramirez@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: investigación Educativa

Resumen

Este estudio de corte cualitativo pretende relacionar como percibe el alumno el aspecto de los objetos a partir de utilizar un modelo tridimensional en la asignatura de Dibujo Industrial, periodo Enero-Julio 2020 del Instituto Tecnológico de Orizaba. La idea es apoyada por la Psicología de la Gestalt, la cual menciona que el individuo aprende a partir de estructuras que tienen una base física, aprecian la totalidad y cada una de sus partes fomentando las habilidades visuales y motoras.

Mediante el instrumento de la narrativa se documenta lo observado en el aula, comparando dos prácticas ilustradas por el docente: Sin apoyo de objetos 3d y utilizando la *Maqueta* a escala ampliada para guiar la actividad.

Una vez concentrada y analizada la información alcanzamos descubrir el impacto de utilizar la maqueta como recurso didáctico facilitador de la percepción de los objetos y forma de dibujarlo en una hoja de papel.

Palabras clave: Maqueta, Percepción, Forma, Dibujo

Abstract

This qualitative study aims to relate how the student perceives the appearance of objects from using a three-dimensional model in the subject of Industrial Drawing, period January-July 2020 of the Instituto Tecnológico de Orizaba. The idea is supported by the Gestalt Psychology, which mentions that the individual learns from structures that have a physical base, appreciates the totality and each of its parts, promoting visual and motor skills. The narrative instrument is used to document what was observed in the classroom, comparing two practices illustrated by the teacher: Without support of 3d objects and using the enlarged scale Model to guide the activity. Once the information was concentrated and analyzed, we were able to discover the impact of using the model as a didactic resource that facilitates the perception of objects and the way of drawing them on a sheet of paper.

Key words: Model, Perception, Shape, Drawing.

Introducción

La Educación Superior se caracteriza actualmente por la notoria tendencia hacia una formación enfocada en competencias, que garantice la idoneidad del egresado en los espacios de actuación que le sean requeridos. [1] La enseñanza que se imparte en el TecNM se rige bajo el criterio de calidad, con equidad e inclusión. [2] Por consiguiente, en esa búsqueda de la calidad educativa, desarrollo de competencias genéricas, específicas y de habilidades motrices finas, es frecuente, detectar en los alumnos de las materias de Dibujo, dificultades para llevar a cabo la interpretación gráfica de los objetos a dibujar, por lo que se han aplicado y desarrollado diferentes estrategias didácticas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se podría pensar que, con el uso de los ordenadores, los programas de representación tridimensional y de animación, las maquetas han perdido su funcionalidad. Sin embargo, los modelos virtuales constituyen un recurso interesante de enseñanza, pero precisa de material informático específico en el aula y carecen de la posibilidad de manipularlas físicamente por el estudiante. [3]

La elaboración del presente estudio radica en la importancia que tiene el dibujo de planos como un medio de transmitir ideas gráficas, quedando plasmado a través del tiempo ya sea en dibujo tradicional o apoyados con el software de dibujo asistido por computadora (Autocad) [4], siendo este programa informático de uso común o

estándar en la Industria para la representación de los objetos, donde los egresados del Tecnológico Nacional de México (TNM) tienen oportunidad de desarrollarse en ese campo laboral.

En el ámbito del quehacer educativo y en la búsqueda de estrategias didácticas, hemos recurrido a la utilización de la maqueta para el desarrollo del aprendizaje de conceptos fundamentales en las materias de Dibujo que se imparten en el Instituto Tecnológico de Orizaba, siendo utilizadas como una herramienta o recurso didáctico, que ayude al estudiante a mejorar la observación, interpretación y dibujo de objetos en 2d.

De acuerdo al “modelo de interacción entre el dibujo y las actividades sensomotrices; menciona que la triada percibir-visualizar-dibujar reúne capacidades motoras e intelectuales que favorece la información visual”. [5]

Con la finalidad de comprobar la eficacia del uso de las maquetas como un modelo de enseñanza-aprendizaje en la percepción tridimensional, se llevó a cabo el presente estudio donde se analizó a los estudiantes de la asignatura de Dibujo Industrial grupo 1b6C del semestre Enero-Junio 2020, del Instituto Tecnológico de Orizaba.

Objetivo general:

Estudiar las características de percepción tridimensional y la habilidad para dibujarlo en un plano, por medio del análisis de las Teorías de la Gestalt y de Jean Piaget, así como demostrar de qué manera influye el uso de Maquetas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de la asignatura Dibujo Industrial en el periodo Enero-Julio 2020 del Instituto Tecnológico de Orizaba.

Objetivo particular:

Averiguar los rasgos en los alumnos para la percepción de dibujo dimensional, mediante la observación de un objeto tridimensional (maquetas), de acuerdo a la psicología de la forma Gestalt y cognoscitiva de Jean Piaget.

Pregunta de investigación:

¿Cómo relaciona el alumno la percepción tridimensional y la habilidad para dibujarlo o traducirlo en un plano utilizando las maquetas como material didáctico?

Metodología

Este trabajo de investigación es de corte cualitativo basado en una lógica y proceso inductivo que permite explorar, escribir y luego generar perspectivas teóricas [6], demostrando el uso de las maquetas como un modelo de aprendizaje en la percepción tridimensional.

Se fundamenta por la psicología de la Gestalt, la cual mantiene una tendencia al orden mental, inicialmente la percepción determina la entrada de la información y en segundo lugar garantiza que la información retomada del ambiente permita la información de abstracciones [7], siendo el resultado de la actividad del ser humano al tacto, visión, gusto y audición, donde se intenta buscar lo cualitativo de los objetos entendiendo su forma en término de la geometría y la teoría de Jean Piaget, cuya idea básica es mejorar el crecimiento intelectual, afectivo y social del individuo, mediante el proceso evolutivo natural, dando lugar al aprendizaje constructivo. [8]

La teoría de Jean Piaget plantea que la enseñanza se produce de adentro hacia afuera y que la actividad educativa se debe organizar en función de los procesos constructivos personales, dando prioridad a las actividades del descubrimiento, propiciando las interacciones sociales de sus pares, considera que el individuo aprende a partir de estructuras que tienen una base física; por ejemplo, mediante la maqueta puede observar su totalidad, así como cada una de sus seis partes y de esta manera se fomenta el desarrollo de las habilidades visuales y motoras finas.

Se considera que las maquetas son herramientas valiosas en los procesos de concepción, pueden ser mecanismos que ayuden en la percepción de la forma, espacialidad, funcionamiento y soluciones constructivas. [9] Este material didáctico solicitado por el docente, permite una gran variedad de elementos ya que cada estudiante diseña, construye, observa y plasma las características geométricas del objeto en un plano de dibujo; generando entre todos apoyo y motivación para lograr un aprendizaje significativo en el aula.

Para este estudio, se eligió al grupo de la asignatura de dibujo industrial 1b6C, con 30 estudiantes, seleccionando una muestra aleatoria del 30%, siendo 9 estudiantes los que participaron, 4 mujeres y 5 hombres, uno descartado por baja de la asignatura. (Tabla 1)

Tabla 1.- Comparación de las prácticas realizadas por los estudiantes. Fuente: Elaboración propia 2020

Prácticas	Trabajo Docente
Práctica 5.- “Proyección ortogonal”	Explicación del tema dibujando en pizarrón
Practica 10.- “Cortes y secciones”	Explicación del tema utilizando una maqueta grande o a escala ampliada

Docente	Alumno	La maqueta como modelo de percepción
<p>a).- Dibuja en el pizarron.</p>		
<p>b).- Explica con maqueta.</p>		

Se considera en este estudio los siguientes niveles de aprendizaje y valoración numérica:
 Experto (90-100).- Excelente habilidad para observar, crear y diseñar. Presenta con distribución y centrado.
 Practicante (80-89).- Buena calidad observación, mantiene uniformidad, contraste, exactitud y limpieza.
 Aprendiz (70-79).- Configura de manera regular la interpretación del objeto, con cierta exactitud y distribución.
 Novato (menor a 70).- Presenta los dibujos sin distribución, centrado, exactitud y sin aplicar las normas de dibujo.

Para documentar el fenómeno observado en el aula basado en el trabajo de los estudiantes; se utilizó la narrativa, se organizó y analizó el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de tres indicadores. (Tabla 2)

Tabla 2.-Indicadores. Fuente: Elaboración propia 2020

Indicadores	Descripción
1.-Creatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Significa innovación valiosa y es de reciente creación. • Se presenta con estética y equilibrio de forma y color.
2.-Proyección de las vistas	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se emite un punto luz sobre él se conoce como proyección y la sombra reflejada de un objeto en una superficie se llama vista.
3.-Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir buena ejecución del trabajo, de acuerdo a normas y especificaciones de dibujo.

La observación es una herramienta de la narrativa, que permite analizar e interpretar las interacciones del entorno escolar, permitiendo descubrir aspectos que necesitan ser modificados para generar alternativas de solución. [10] Para reunir las observaciones de los estudiantes en el estudio cualitativo, se utilizan los siguientes instrumentos.

Instrumento A:

Formato utilizado de manera individual para concentrar las observaciones de dos prácticas y relacionar como percibe el alumno la forma de los objetos; en función de que el docente utilice o no la maqueta. (Tabla 3)

Tabla 3.- Instrumento A. Fuente: Elaboración propia 2020

Relación entre las prácticas: Sistema americano, Cortes y secciones				
Asignatura: Dibujo Industrial		Periodo: Enero-Julio 2020		Grupo:1b6C, Hora: Lu-ju 11-12, vi 11-13
Instrumento: A Narrativa Individual		Indicadores: Creatividad, Proyección y Calidad		Fecha: febrero-marzo 2020 Lugar: Centro de cómputo L6
Estudiante: _____	5.- Sistema americano (Tradicional) Docente explica Sin maqueta Alumno trabaja con su maqueta	Cal.	10.- Cortes y secciones (Autocad) Docente explica Con maqueta Alumno trabaja con su maqueta	Cal.
1.-Creatividad:				
2.-Proyección de las vistas				
3.-Calidad:				

Instrumento B:

Para concentrar lo observado se diseñó el presente formato donde se estudió de manera grupal en función de que el docente utilice o no la maqueta; basados en el indicador no. 2.- Proyección de las vistas, que de acuerdo al estudio es el que podría responder a la pregunta de investigación. (Tabla 4)

Tabla 4.- Instrumento B. Fuente: Elaboración propia 2020

Percepción e interpretación de lo observado				
Asignatura: Dibujo Industrial		Periodo: Enero-Julio 2020		Grupo:1b6C Hora: Lu-ju 11-12, vi 11-13
Instrumento: B Narrativa grupal		Indicador: 2.-Proyección de las vistas		Fecha: marzo 2020 Lugar: Centro de cómputo L6
Estudiantes de la muestra:	5.-Sistema americano (Tradicional) Docente explica Sin maqueta Alumno trabaja con maqueta	Cal.	10.-Cortes y secciones (Autocad) Docente explica con maqueta Alumno trabaja con maqueta	Cal.
1.-				
2.-				
3.-				

Cabe mencionar como parte de las actividades de clase, los estudiantes llevan a cabo la construcción, análisis y dibujo de una maqueta, ya sea de la forma tradicional o con apoyo Cad como se ilustra en Figura 1 y 2.

Figura 1.-Maqueta y proyeccion ortogonal

Figura 2.-Maqueta y vista auxiliar

Esta estrategia permite una variedad de ejemplos en el aula, propiciando que el nivel de aprendizaje sea compartido entre los mismos alumnos, mediante el uso del lenguaje en común apoyándose con la observación y manipulación o giro de la maqueta construida.

El uso de bocetos es fundamental para definir las primeras tentativas de solución, mientras que la visión espacial bien desarrollada permite razonar sobre dichas propuestas; generalmente el trabajo a mano alzada es aproximado, pero es muy útil en la primera fase de concepción. El entrenamiento o práctica del dibujo es el mejoramiento progresivo o desarrollo de habilidades físicas, teóricas o artísticas que requiere de adiestramiento continuo, tiempo y esfuerzo. [11] Se considera que todo lo anterior colabora al éxito académico y laboral de los estudiantes.

Resultados y discusión

Durante la impartición de la asignatura de dibujo industrial y con el análisis del presente estudio se han detectado situaciones que retrasan o limitan las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula, a partir de esta observación se han generado ciertas estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Algunas de ellas no han presentado impacto y otras más han mostrado resultados positivos en el proceso educativo; tal es el caso de la utilización de la maqueta como material didáctico, pero a la fecha no se habían documentado los resultados, lo que generó el interés en la realización del presente estudio, para ello se diseñaron dos instrumentos con la información más relevante acerca de la forma de evaluar las actividades, utilizando la Narrativa para plasmar lo visualizado en cada alumno.

Esquema de acopio de información

Se inició la recolección de datos plasmados en la información de cada uno de los estudiantes de la muestra, en este caso se presenta el instrumento A del estudiante 1; donde se comparan los resultados de la practica 5.- Sistema Americano y la practica 10.- Cortes y secciones en función de que el docente explique las prácticas con o sin apoyo de la maqueta a escala ampliada. Se evaluó en función de tres indicadores: Creatividad, Proyección de las Vistas y Calidad. (Tabla 5)

Tabla 5.- Instrumento A, Estudiante 1. Fuente: Elaboración propia 2020

Relación entre las prácticas: Sistema americano, Cortes y secciones.				
Asignatura: Dibujo Industrial		Periodo: Enero-Julio 2020		Grupo:1b6C Hora: Lu-ju 11-12, vi 11-13
Instrumento: A1 Narrativa Individual		Indicadores: Creatividad, proyección y calidad		Fecha: febrero-marzo 2020 Lugar: Centro de cómputo L6
Estudiante 1	5.- <i>Sistema americano (Tradicional)</i> <i>Docente explica Sin maqueta</i> <i>Alumno trabaja con su maqueta</i>	Cal.	10.- <i>Cortes y secciones (Autocad)</i> <i>Docente explica Con maqueta Alumno trabaja con su maqueta</i>	Cal.
		90		80
1.- Creatividad	Experto (90-100) Excelente habilidad de crear y diseñar. Presenta el dibujo a lápiz de manera original con distribución y centrado.		Practicante (80-89) Buena capacidad de diseño. Presenta el dibujo en Software de manera original con distribución y centrado.	
2.- Proyección de las vistas	Experto (90-100) Excelente percepción de planta, alzado y perfil derecho. Plasma de manera correcta los <i>detalles ocultos</i> de la maqueta. Aplica las normas de dibujo técnico.		Practicante (80-89) Buena percepción de los cortes y secciones. Plasma de manera correcta los detalles ocultos de la maqueta. Aplica algunas normas de dibujo Cad.	
3.- Calidad	Practicante (80-89) Buena calidad del trazo a lápiz, mantiene la uniformidad y contraste en líneas, textos y acotaciones. Lo ejecuta con exactitud. Presenta limpio el dibujo.		Aprendiz (70-79) Adecuada calidad de impresión. Presenta cierta exactitud. Configura de manera regular, líneas, textos y acotaciones, etc. Adecuado manejo del Software.	

La proyección ortogonal del Sistema americano; es mirar de manera directa el frente, superior y lateral derecho del objeto y plasmarlo en una hoja de dibujo o un plano. Se considera la observación, ejecución del trazo, calidad, creatividad y normalización del lenguaje gráfico entre otros para evaluar la actividad.

Entendiendo el Corte, como la acción de separar un objeto, donde se indica por medio de una línea segmentada el punto de corte y la dirección. Como resultado del corte obtenemos dos resultados llamados Sección, donde los puntos de separación se indican por medio de líneas paralelas inclinadas a 45° , conocido en dibujo como achurado. Otro de los rasgos importantes a evaluar en la proyección de las vistas, es la observación de los detalles ocultos de la maqueta; entendiéndose que son las caras que se encuentran detrás del punto de observación principal. Una de las grandes ventajas que tiene una vista sobre una fotografía o un dibujo artístico es que las partes ocultas de los objetos se pueden mostrar por medio de línea de trazos, llamadas líneas ocultas. [12]

Se muestra en las figuras 3, 4, 5 y 6 la evidencia del Estudiante no. 1, en función de las prácticas 5 y 10.

Evidencia Estudiante 1

Figura 3.- Maqueta con vistas paralelas; es una actividad interesante, cada alumno diseña su modelo individual para utilizarla en diversas prácticas.

Figura 4.- Práctica 5 Sistema Americano; este método es el más utilizado en América, se dibuja frente, superior y perfil derecho de la maqueta con vistas paralelas.

Figura 5.- Maqueta con vista inclinadas; es el modelo original pero se integran tres prismas triangulares obteniendo un plano inclinado, con diseño y estética.

Figura 6.- Práctica 10 Cortes y secciones; mediante la maqueta con vista inclinada, se genera la actividad para dibujarlo en un plano de acuerdo a normas.

Concentrado de la información:

Se llevó a cabo la recolección de los datos y mediante la narrativa se reunieron las observaciones de todos los estudiantes de la muestra, evidenciando como percibe el estudiante un objeto tridimensional y la habilidad para dibujarlo en un plano, utilizando maquetas; la diferencia radica que en la practica 5 docente explica sin maqueta ampliada y la práctica 10 expone con maqueta ampliada, de esta manera se pretende hacer una comparación entre esas dos situaciones, haciendo uso del instrumento B, el cual es un concentrado de toda la muestra, comparando ambas prácticas, pero únicamente con el rasgo de Proyección de las Vistas siendo el punto central del estudio cualitativo de acuerdo a la investigación.

Recordando que del universo de 30 estudiantes se eligió una muestra de 9, siendo el 30% del grupo; cabe resaltar que un estudiante de la muestra fue descartado puesto que no presenta prácticas, por lo tanto, no se tiene algo que narrar en ese caso. (Tabla 6)

Tabla 6.- Concentrado de la información. Fuente: Elaboración propia 2020.

Percepción e interpretación de lo observado.					
Asignatura: Dibujo Industrial			Periodo: Enero-Julio 2020		Grupo:1b6C Hora: Lu-ju 11-12, vi 11-13
Instrumento: B Narrativa grupal			Indicador: 2.-Proyección de las vistas		Fecha: marzo 2020 Lugar: Centro de cómputo L6
Estudiantes de la muestra			5.-Sistema americano (Tradicional) Docente explica Sin maqueta Alumno trabaja con su maqueta	Cal.	10.-Cortes y secciones (Autocad) Docente explica Con maqueta Alumno trabaja con su maqueta
Estudiante 1	F	(-)	Experto (90-100)	90	Practicante (80-89)
Estudiante 2	M	(+))	Aprendiz (70-79)	80	Practicante (80-89)
Estudiante 3	M	(+))	Novato (menor a 70)	50	Practicante (80-89)
Estudiante 4	M	(+))	Practicante (80-89)	90	Experto (90-100)
Estudiante 5	F	(-)	Practicante (80-89)	90	Novato (menor a 70)
Estudiante 6	M		DESCARTADO	NP	DESCARTADO
Estudiante 7	M	(+))	Practicante (80-89)	90	Experto (90-100)
Estudiante 8	F	(=)	Experto (90-100)	100	Experto (90-100)
Estudiante 9	F	(-)	Experto (90-100)	100	Practicante (80-89)

Simbología: F: Femenino. M: Masculino. NP: No presentó. Evaluación menor a 70 equivale a NA (no acreditada)

De esta manera el instrumento concentrador nos revela algunos datos importantes del estudio; tomando en cuenta el indicador de la proyección de las vistas de los objetos. (Tabla 7)

Tabla 7.- Resultados obtenidos del estudio. Fuente: Elaboración propia 2020.

1	La percepción aumentó en cuatro estudiantes masculinos
2	La percepción disminuyó en tres estudiantes femeninos
3	La percepción se mantuvo igual en estudiante femenino

Descripción de los resultados:

1.-Con respecto al primer resultado del instrumento, podemos determinar que los datos arrojados en cuanto a la percepción y la habilidad para dibujarlo en un plano utilizando maquetas, un 50 % de la muestra obtuvo una mejoría con relación entre la practica 5 Sistema americano (docente sin maqueta) y 10 llamada cortes y secciones (docente con maqueta). En cuanto a los niveles de aprendizaje se tienen dos estudiantes que pasaron de practicante a experto, un estudiante cambió de aprendiz a practicante y finalmente un estudiante de novato a practicante, en todos ellos se observa un impacto positivo en cuanto a la visualización del objeto.

2.-En contraste, las tres estudiantes femeninas del punto 2, generaron un porcentaje de 37.5 % en cuanto a la proyección de las vistas; ya que el resultado de la práctica 5 (docente sin maqueta) fue superior en comparación con la valoración de la practica 10 (docente con maqueta); por lo tanto, la observación de las estudiantes fue en disminución. En este caso dos estudiantes femeninas cambiaron de ser expertas a practicantes, una estudiante femenina pasó de ser practicante a novato; en esta parte de la muestra se tuvo un impacto negativo en cuanto a la observación del objeto.

3.-Finalmente una estudiante femenina no reveló alguna diferencia de aumento o disminución. Se mantuvo igual con relación entre la practica 5 Sistema americano (docente sin maqueta) y 10 llamada cortes y secciones (docente con maqueta). El nivel de aprendizaje en el rasgo proyección de las vistas; se mantuvo con la misma proporción de experto a experto.

Un efecto no esperado fue el resultado por separado entre las estudiantes femeninas que tuvieron un impacto negativo y en cuanto a todos los estudiantes masculinos, generaron un impacto positivo. Siempre se pensó que habría variedad o combinación entre los estudiantes de la muestra, pero este no fue el caso, lo cual atrajo la atención. Se puede determinar de acuerdo a los resultados de este estudio; que el uso de maquetas apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que un 50% mejoraron la percepción tridimensional y la habilidad para dibujar en un plano; esto se sustenta de acuerdo a las Teoría de la Gestalt y Jean Piaget.

Trabajo a futuro

Con la finalidad de contribuir con la calidad educativa, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y dar continuidad a la investigación educativa, se considera a futuro:

- Generar de manera colegiada un manual de prácticas de la Asignatura de Dibujo Industrial, apoyado con el uso de las Maquetas como material didáctico.
- Diseñar y proponer un espacio adecuado llamado: “Taller de Dibujo Industrial”, habilitado con retiradores y el equipo de cómputo necesario para realizar las actividades de manera tradicional y asistidas por computadora.
- Analizar y relacionar como percibe el alumno el aspecto de los objetos a partir de utilizar un modelo tridimensional en el resto de asignaturas de Dibujo en los diferentes planes de estudio que se imparten en el Instituto Tecnológico de Orizaba.

Conclusiones

El estudio y relación entre la percepción tridimensional y la habilidad para dibujarlo en un plano utilizando maquetas, basado en la observación docente, descubre un impacto positivo en los cuatro estudiantes masculinos de la muestra; sin embargo, el efecto es diferente en las tres estudiantes femeninas, ya que no distingue una mejoría lo que ha llamado la atención en esta investigación. Sin embargo, de acuerdo al logro se puede determinar que los modelos tridimensionales son herramientas valiosas para la apreciación de la forma geométrica de los objetos, por lo que se ha logrado que los estudiantes muestren una mejor comprensión de los temas donde ha sido utilizada una maqueta.

Se ha observado también, que las maquetas elaboradas por los estudiantes, no solo han sido de utilidad para su aprendizaje, sino que, de igual forma, su construcción, análisis y dibujo ha contribuido al desarrollado de competencias específicas, genéricas y habilidades motoras finas.

Finalmente, se ha concluido que los estudiantes muestran gran aceptación por las maquetas, como modelo de aprendizaje en la percepción tridimensional, desde su etapa de construcción hasta su representación gráfica.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento al Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba y al departamento de Ciencias Básicas, por permitirnos desarrollar la labor docente y llevar a cabo investigación educativa.

Referencias

- [1] L. A. Arenas y L. B. Jaimes, «Calidad y Competencias: Propuesta de un Modelo Educativo en Educación Superior,» *Revista UIS Ingenierías*, pp. 87-103, 2008.
- [2] TECNM, «TECNM,» Junio 2019. [En línea]. Available: www.tecnm.mx.
- [3] C. T. Pérez, P. I. Ferrero y B. R. Pigem, «Las maquetas como material didáctico para la enseñanza aprendizaje de la lectura e interpretación de planos en la Ingeniería.,» [En línea].
- [4] Marcombo, *Aprender AutoCAD 2010 con 100 ejercicios prácticos*, Bracelona, España: Alfaomega, Grupo Editor, Abril 2010.
- [5] P. Calvo Guevara, «Modelo de interacción entre el dibujo y las actividades sensomotrices (MIDAS): Fomentando la inteligencia espacial,» *Innovaciones Educativas Año XIX, No. 26*, pp. 50-64, 2017.
- [6] R. Hernández, Sampieri, *Metodología de la Investigación*, México: Mc Graw Hill, 2014.
- [7] G. Oviedo, «La definición del concepto de percepción en psicología con base a la teoría Gestalt,» *Revista de Estudios Sociales, Redalyc*, pp. 89-96, 2004.
- [8] S. S. Cerezo, *Diccionario de las Ciencias de la Educación*, Mexico, Madrid: Aula Santillana, 1999.
- [9] J. S. Ocampo, «Maquetas y prototipos como herramientas de aprendizaje en arquitectura,» *Arquitectura y Urbanismo, Redalyc*, pp. 41-52, 2017.
- [10] C. Silva Granja, «Narrativa profesional: herramientas para reflexionar, enseñar y aprender,» *La formación y competencias del profesorado de ELE: XXVI Congreso Internacional ASELE*, pp. 943-950, 2016.
- [11] G. Prieto, A. D. Velasco, R. Arias-Barahona, M. Anido, A.-M. Nuñez y P. Có, «¿Mejora la visualización espacial con el aprendizaje del dibujo técnico.,» *Revista Mexicana de Psicología, Redalyc*, pp. 174-182, 2008.
- [12] H. Spencer, *Dibujo técnico básico*, MEXICO: C.E.C.S.A., 1982.